

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕФОРМ ПО РАЗВИТИЮ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Рустимова Ленура

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19675424>

Аннотация. В данной статье рассматривается эффективное влияние реформ на развитие цифровой экономики Нового Узбекистана. Изучены и проанализированы основные этапы изменения цифровой трансформации страны, начиная с периода 2017 года и до современного этапа цифровизации, которая активно реализуется в рамках стратегии «Цифровой Узбекистана – 2030». Уделяется особое внимание результатам реформ, включая рост IT-сектора, увеличение экспорта цифровых услуг, развитие электронной коммерции и цифровых государственных услуг. Кроме этого, также был проведен сравнительный анализ с опытом других стран, что позволило выявить особенности национальной модели цифрового развития. Отмечены как положительные результаты реформ, так и отрицательные, которые включают в себя зависимость от государственных инвестиций, кадровый дефицит и неравномерность цифровой инфраструктуры.

Ключевые слова. Цифровая экономика, цифровая трансформация, Цифровой Узбекистан – 2030, информационно-коммуникационные технологии, электронное правительство, My.gov.uz, IT-сектор, стартапы, экспорт IT-услуг, искусственный интеллект, цифровая инфраструктура, телекоммуникации, инновации, государственная политика, венчурные инвестиции.

Annotation. This article examines the effective impact of reforms on the development of the digital economy in New Uzbekistan. It studies and analyzes the main stages of the country's digital transformation, from the period of 2017 to the current stage of digitalization, which is actively implemented as part of the Digital Uzbekistan 2030 strategy. The article focuses on the results of the reforms, including the growth of the IT sector, the increase in digital service exports, and the development of e-commerce and digital public services. Additionally, a comparative analysis with the experiences of other countries is conducted to identify the specific features of the national digital development model. Both positive and negative results of reforms are noted, which include dependence on state investments, staff shortage, and unevenness of digital infrastructure.

Keywords. Digital economy, digital transformation, Digital Uzbekistan – 2030, information and communication technologies, e-government, My.gov.uz, IT sector, startups, export of IT services, artificial intelligence, digital infrastructure, telecommunications, innovations, public policy, venture investments.

Annotatsiya. Ushbu maqolada islohotlarning yangi O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotini rivojlantirishga samarali ta'siri muhokama qilinadi. 2017 yil davridan boshlab "raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida faol amalga oshirilayotgan raqamlashtirishning zamonaviy bosqichiga qadar mamlakatning raqamli transformatsiyasini o'zgartirishning asosiy bosqichlari o'rganildi va tahlil qilindi. It-sektorning o'sishi, raqamli xizmatlar eksportining ko'payishi, elektron tijorat va raqamli davlat xizmatlarining rivojlanishi kabi islohotlar natijalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bundan tashqari, boshqa mamlakatlar tajribasi bilan qiyosiy tahlil o'tkazildi, bu raqamli rivojlanishning milliy modelining xususiyatlarini aniqlashga imkon berdi.

Islohotlarning ijobiy natijalari ham, salbiy natijalari ham qayd etildi, ular davlat investitsiyalariga bog'liqlik, kadrlar etishmasligi va raqamli infratuzilmaning notekisligini o'z ichiga oladi.

***Kalit so'zlar.** Raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, raqamli O'zbekiston-2030, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron hukumat, My.gov.uz, it-sektor, startaplar, IT-xizmatlar eksporti, sun'iy intellekt, raqamli infratuzilma, telekommunikatsiya, innovatsiyalar, davlat siyosati, venchur investitsiyalari.*

Введение. На сегодняшний день, цифровые технологии играют важную роль в развитии новой экономики и общества. По этой причине, современный этап развития мировой экономики характеризуется активным внедрением цифровых технологий во все сферы общественной жизни. По данному темпу развития, следует также и Узбекистан, так как цифровая экономика становится приоритетным направлением государственной политики и формирования современной цифровой экономики, которая реализуется в рамках концепций «Новый Узбекистан» и «Цифровой Узбекистан – 2030».

Обзор литературы по теме. В условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий цифровая экономика становится одним из ключевых факторов экономического роста и повышения конкурентоспособности государств. В связи с этими темпами в Узбекистане с 2017 года реализуются масштабные реформы, направленные на переход и развитие современной модели цифрового. Эффективная реализация цифровой трансформации открывает значительные возможности, включая создание удобных условий для граждан, доступ к мировому рынку товаров и услуг, а также полную цифровизацию государственных услуг.

В последние годы в стране активно развивается цифровая инфраструктура. Существенные результаты достигнуты в системе электронного правительства, в частности на портале «My.gov.uz»: более 60% государственных услуг (675 услуг) доступны онлайн, число пользователей мобильного приложения превысило 2,5 млн, а с 2013 по 2023 годы подано свыше 100 млн заявок. К 2024 году количество интернет-пользователей в стране достигло 31 млн. К 2026 году планируется цифровизировать более 70% всех услуг.

Эти достижения признаны международным сообществом. В рейтинге ООН по развитию электронного правительства Узбекистан поднялся с 69-го места в 2022 году (индекс 0,7265) на 63-е место в 2024 году (индекс 0,7999), впервые войдя в группу стран с «очень высоким» уровнем развития и превысив целевой показатель стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030».

Данный показатель отражает сравнительное положение страны среди других государств. Например, развитые цифровые лидеры, такие как Эстония и Южная Корея, занимают более высокие позиции благодаря более зрелой цифровой инфраструктуре и широкому внедрению электронных услуг. В то же время достигнутый результат Узбекистана свидетельствует о значительном прогрессе среди развивающихся стран и эффективности проводимых реформ.

Кроме того, в 2023 году с целью улучшения цифровой инфраструктуры страны и расширения точек предоставления государственных услуг для 13 коммерческих банков было внедрено около 30 услуг, онлайн-систем оплаты и мобильных операторов. В рамках цифровой трансформации приоритетных отраслей разработано 100 программных проектов, создано более 500 новых IT-компаний, привлечено 475 миллионов долларов прямых иностранных

инвестиций. Экспорт IT-услуг и программных продуктов из Узбекистана продолжает стремительно расти, достигнув 344 миллионов долларов в 2023 году.

Следует отметить, что цифровое будущее страны зависит от молодежи и квалифицированных специалистов в области IT и новых информационных технологий. Поэтому особое внимание уделяется повышению уровня и качества образования в данной сфере. В последние годы число IT-центров в стране превысило 300, а в рамках проекта «Один миллион программистов» обучение прошли 1,2 миллиона молодых людей. В обучающих семинарах по повышению цифровых навыков граждан, предпринимателей и молодежи приняли участие более 20 тысяч человек. В дальнейшем планируется ежегодно отбирать, обучать и готовить к международному рынку труда 5 тысяч талантливых молодых людей. Кроме этого, была открыта IT-школа №21 для молодых специалистов и заинтересованной в этой сфере молодежи.

Методология и исследования. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на международном мероприятии Digital Qazaqstan 2026, который состоялся 27 марта 2026 года, озвучил показатели роста цифровой экономики и планы по развитию связи.

За последние девять лет доступ к широкополосному интернету вырос с 41% до 99,5%, а пропускная способность каналов увеличилась в 40 раз. Планируется внедрение спутниковых технологий для удалённых регионов с предоставлением налоговых льгот компаниям.

Централизация электронного правительства в едином дата-центре позволила сократить государственные расходы на 30%. Сейчас завершается подготовка технической базы для развития национального ИИ: реализуется портфель из 100 приоритетных проектов, создаётся Альянс ИИ и открываются 19 научно-учебных лабораторий. В качестве примера приведена цифровая система на Алмалыкском ГМК с 20 тысячами датчиков для мониторинга в реальном времени.

За десятилетие рыночная оценка технологического предпринимательства выросла с \$1 млн до \$4 млрд. В Узбекистане работают 800 стартапов, из них 60 экспортируют услуги, а общий капитал венчурных фондов достиг около \$350 млн. По итогам реформ страна заняла 9-е место в рейтинге Всемирного банка по цифровой зрелости государственного управления.

Анализ и результаты. Цифровая экономика становится ключевой опорой развития Узбекистан. Государство активно реализует стратегию «Цифровой Узбекистан – 2030».

В 2025 году достигнуты значительные результаты, в числе которых резиденты IT Park, чьё количество превысило 2800 (включая 752 иностранных компаний), около 40 тысяч специалистов заняты в цифровой сфере, а экспорт IT-услуг за 5 лет вырос с \$170 млн почти до \$1 млрд.

Появились десятки успешных стартапов, среди которых Business Robots AI, Bright Future, LittleChess, DTVSOFT, TopCoach, Paylov и Freyt, работающие в сферах ИИ, образования, финтех и логистики.

В IT Park Uzbekistan начато строительство дата-центра мощностью 12 МВт компанией DataVolt стоимостью около \$150 млн. Проект станет первым в Центральной Азии с использованием ИИ и «зелёной» энергетики. В перспективе мощности дата-центров увеличат до 500 МВт с инвестициями около \$3 млрд, включая объекты в Ташкенте и Бухаре.

В телекоммуникационной сфере за год скорость интернета выросла в 7 раз, мобильного — в 4,5 раза. Связь 5G доступна во всех региональных центрах и охватывает 99% населённых пунктов.

В 2025 году приняты ключевые нормативные акты, такие как, постановление Президента №ПП-286 о развитии цифровых технологий (41 проект, расширение e-gov и инфраструктуры), соглашение с Организация тюркских государств по цифровой экономике, закон о регулировании ИИ, указ №УП-189 о реализации 100 ИИ-проектов до 2026 года, а также внедрена «регуляторная песочница» для инвестиционных платформ, упрощающая привлечение венчурных инвестиций и использование смарт-контрактов.

Несмотря на достигнутые результаты, цифровая трансформация Узбекистана сопровождается рядом проблем. Сохраняется зависимость отрасли от государственных инвестиций, наблюдается дефицит квалифицированных кадров, а также неравномерность развития цифровой инфраструктуры между регионами. Кроме того, уровень цифровой грамотности части населения остается недостаточным, что ограничивает использование электронных услуг, включая портал «My.gov.com».

Выводы. В процессе цифровой трансформации Узбекистан уже достиг значительных результатов, а ряд задач находится на стадии активной реализации. Рост интернет-покрытия и скорости, развитие IT-сектора, увеличение экспорта услуг и числа стартапов обусловлены государственной поддержкой и инвестициями. Развитие электронного правительства, внедрение ИИ и создание инфраструктуры формирует единую цифровую экосистему. Таким образом, цифровая экономика становится устойчивым фактором роста, охватывающим все сферы общества и повышающим конкурентоспособность страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Digital Qazaqstan 2026.
2. IT Park Uzbekistan Welcomes 104 New Export-Oriented Member Companies. Информация о росте числа резидентов IT Park Uzbekistan.
3. Uzbekistan Strengthens Position as IT Hub: Over 280 Export-Oriented Companies Join IT Park. Министерство цифрового развития РУз о расширении IT-экосистемы.
4. Цифровые технологии и транспорт: стратегия «Цифровой Узбекистан-2030». Официальные данные о развитии цифровой экономики и ИКТ в Узбекистане.
5. Соглашение с Организацией тюркских государств о сотрудничестве в сфере цифровой экономики (2025).
6. Digital Government Portal (My.gov.uz). Информация о портале электронного правительства Республики Узбекистан.
7. Указ Президента №УП-189 от 22.10.2025 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию технологий искусственного интеллекта».